

OLESA DE MONTSERRAT. Cementiri Vell

Articulado Nº: _____

Fecha Aparición: _____

Final Excavación: _____

Responsable Ficha: _____

Excavadores: _____

Datos Antropológicos:

Edad: _____ Criterio Edad: _____

Sexo: _____ Criterio Sexo: _____

Observaciones Preliminares: _____

OLESA DE
MONTserrat

AR.nº

Fecha Aparición:

J. Buikstra -D. Ubelaker (1994): Standards for data collection from human skeletal remains

INVENTARIO ESTADO ARTICULACIONES Y SUTURAS

CRANEO	ARTICULADA	DESPLAZADA	REMOVIDA
CORONARIA			
SAGITAL			
LAMBDOIDEA			
ESCAMOSA D			
ESCAMOSA IZ			
FRONTOESFENOIDEA D			
FRONTOESFENOIDEA IZ			
ESFENOTEMPORAL D			
ESFENOTEMPORAL IZ			
OCCIPITOMASTOIDEA D			
OCCIPITOMASTOIDEA IZ			
METOPICA			
CIGOMATICOMAXILAR D			
CIGOMATICOMAXILAR IZ			
CIGOMATICOFRONTAL D			
CIGOMATICOFRONTAL IZ			
TEMPOROCIGOMATICA D			
TEMPOROCIGOMÀTICA IZ			
PALATINA			
TEMPOROMANDIBULAR D			
TEMPOROMANDIBULAR IZ			
TRONCO	ARTICULADA	DESPLAZADA	REMOVIDA
ATLAS/ OCCIPITAL			
CERVICALES			
TORÀCICAS			
LUMBARES			
COSTALES D			
COSTALES IZ			
CINTURA ESCAPULAR	ARTICULADA	DESPLAZADA	REMOVIDA
ESTERNO-CLAVICULAR D			
ESTERNO-CLAVICULAR IZ			
ACROMIO-CLAVICULAR D			
ACROMIO-CLAVICULAR IZ			
HUMERO-ESCAPULAR D			
HUMERO-ESCAPULAR IZ			
CINTURA PÉLVICA	ARTICULADA	DESPLAZADA	REMOVIDA
LUMBOSACRA			
SACROCOCCÍGEA			
SACROILIACA D			
SACROILIACA IZ			
PÚBICA			
ACETABULAR D			
ACETABULAR IZ			

INVENTARIO ESTADO ARTICULACIONES EXTREMIDADES

EXTREMIDADES SUPERIORES	ARTICULADA	DESPLAZADA	REMOVIDA
CODO D			
CODO IZ			
RADIO CUBITAL SUP D			
RADIO CUBITAL INF IZ			
MUÑECA D			
MUÑECA IZ			
CARPIANOS D			
CARPIANOS IZ			
METACARPIANOS D			
METACARPIANOS IZ			
METACARP-FALANGES D			
METACARP-FALANCES IZ			
FALANGES D			
FALANGES IZ			
EXTREMIDADES INFERIORES	ARTICULADA	DESPLAZADA	REMOVIDA
RODILLA D			
RODILLA IZ			
ROTULA D			
ROTULA IZ			
TIBIA-PERONE D			
TIBIA-PERONE IZ			
TOBILLO D			
TOBILLO IZ			
ASTRÁGALO-CALCANEOS D			
ASTRÁGALO-CALCANEOS IZ			
TARSO D			
TARSO IZ			
TARSO/METATARSO D			
TARSO/METATARSO IZ			
METATARSO D			
METATARSO IZ			
METATARSOFALANGICAS D			
METATARSOFALNGICAS IZ			
FALANGICAS D			
FALANGICAS IZ			

OLESA DE MONTSERRAT'04.	AR.nº:	Fecha:
POSICIÓN ESQUELETO 1		

Decúbito Supino	
Decúbito Prono	

EXTREMIDADES SUPERIORES			
HUMERO D	ABDUCCION		ADUCCIÓN
CODO D	FLEXION		EXTENSION
ANTEBRAZO D	PRONACIÓN		SUPINACION
MANO D	DORSAL		PALMAR
HUMERO IZ	ABDUCCION		ADUCCIÓN
CODO IZ	FLEXION		EXTENSION
ANTEBRAZO IZ	PRONACIÓN		SUPINACION
MANO IZ	DORSAL		PALMAR

ANTEBRAZO D SOBRE:	pecho	abdomen	pelvis	espalda	¿Cruzados?	
ANTEBRAZO IZ SOBRE:	pecho	abdomen	pelvis	espalda		

MANO D SOBRE:	pecho	abdomen	pelvis	espalda	¿Cruzadas?	
MANO IZ SOBRE:	pecho	abdomen	pelvis	espalda		

Croquis de la posición de las extremidades superiores respecto al cuerpo:

Descripción:

OLESA DE MONTSERRAT'04. AR.nº: Fecha:

POSICIÓN ESQUELETO 2

EXTREMIDADES INFERIORES

FEMUR D		ABDUCCION	ADUCCIÓN
RODILLA D		FLEXION	EXTENSION
PIE D	POSICION ANATOMICA	SOBRE CARA LAT.	SOBRE CARA MED
FEMUR IZ		ABDUCCION	ADUCCIÓN
RODILLA IZ		FLEXION	EXTENSION
PIE IZ	POSICION ANATOMICA	SOBRE CARA LAT.	SOBRE CARA MED.

¿PIERNAS CRUZADAS? ALTURA:.....

Croquis de la posición de las extremidades superiores respecto al cuerpo:

Descripción:

OLESA DE MONTSERRAT'04.

AR.nº:

Fecha:

OBJETOS ASOCIADOS. CROQUIS

OLESA DE MONTSERRAT'04.

AR.n°:

Fecha:

OBJETOS ASOCIADOS

N°	NOMBRE	MATERIAL	<i>DESCRIPCION</i>

OLESA DE MONTSERRAT'04. AR.nº: Fecha:

ORIENTACION

CABEZA		
CARA		
PIES		
MANOS(MUÑECAS)	D	
	IZ	

ANGULO HOMBRO	D	
	IZ	
ANGULO CODO	D	
	IZ	
ANGULO PUBICO		
ANGULO RODILLA	D	
	IZ	

OLESA DE MONTSERRAT'04. AR.nº: Fecha:

RELACIÓN OTROS ARTICULADOS

PARTE ESQUELETO	SUPERPUESTO A AR.nº	POR DEBAJO DE AR.nº

Croquis de superposición o asociación de articulados:

OLESA DE MONTSERRAT'04.

AR.nº:

Fecha:

INFORMACIÓN ANTROPOLOGICA

SEXO	hombre
	mujer
	alofiso
EDAT	Juvenil
	Adulto joven
	Adulto
	Maduro
	Senil

Criterio

PATOLOGIAS OBSERVADAS. DESCRIPCIÓN:

--

OLESA DE MONTSERRAT'04.

AR.nº:

Fecha:

DIARIO

FECHA	OBSERVACIONES/ DIARIO

